

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EMOTSIONAL LIDERLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV YONDOSHUVNING PEDAGOGIK ASOSLARI

X.N.Qodirova¹, N.O'.Ismoilova²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi p.f.f.d(PhD)

²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

e-mail: ismoilovanozima12@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sin o'quvchilarining emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda interaktiv yondashuvning asoslari tahlil qilinadi. Emotsional intellekt va liderlik tushunchalari, ularning boshlang'ich ta'limdagi o'rni zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'zaro bog'liqligi ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Interaktiv yondashuvning afzalliklari, pedagogic imkoniyatlari va metodlari ko'rib chiqilib amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: emotsional liderlik, boshlang'ich sinif interaktiv yondashuv, pedagogika, emotsional intellekt.

Аннотация. В данной статье анализируются основы интерактивного подхода в формировании эмоционального лидерства у младших школьников. Научные источники освещают понятия эмоционального интеллекта и лидерства, их место в начальном образовании и взаимосвязь в современном образовательном процессе. Рассматриваются преимущества, педагогические возможности и методы интерактивного подхода, а также даются практические рекомендации.

Ключевые слова: эмоциональное лидерство, начальные классы, интерактивный подход, педагогика, эмоциональный интеллект.

Abstract. This article analyzes the foundations of the interactive approach in developing emotional leadership skills among primary school students. The concepts of emotional intelligence and leadership, as well as their roles and interrelation in the context of primary education, are explored based on scientific sources. The advantages, pedagogical potential, and methods of the interactive approach are examined, and practical recommendations are provided.

Keywords: emotional leadership, primary school, interactive approach, pedagogy, emotional intelligence.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar faqatgina bilim emas, balki hayotiy ko'nikmalarni ham egallashi lozim. Ayniqsa, boshlang'ich sinfda ta'lim olayotgan o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda emotsional liderlik qobiliyatining shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu qobiliyat bolalarda o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalarni tushunish, ijtimoiy muhitda yetakchi bo'la olish kabi kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

So'ngi yillarda ta'limda interaktiv yondashuv tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu yondashuv orqali fanlararo bog'liqlikni ta'minlash shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ijtimoiy-psixologik muhitni uyg'unlashtirish imkoniyati yaratiladi.

A.A.Holzer va boshqalar ta'kidlaganidek, emotsional liderlik va maktab rahbarligi o'rtasidagi bog'liqlik ta'lim sifatini oshirishda asosiy omillardan biridir[1]. Fikrimcha, maktab ham bir jamoa bo'lib, unda yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimi hamda ish faoliyatini olib borilishini taminlaydigan,

maktab rahbariyati tomonidan tuzilgan strategiyalar o'quvchilarda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish uchun rahbariyat tomonidan sinf uchun tayinlangan sinf rahbari dars dovomiyligida va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar uchun tanlangan mashg'ulotlar ahamiyatlidir. Bu mashg'ulotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyati shakllanishida samarali usullardan hisoblanadi va ushbu qobiliyat o'quvchilarning kelajak faoliyatida akademik kadr bo'lishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu ko'nikmalarni shakllantirish ta'limda muhim bosqich hisoblanadi.

Masalaning qo'yilishi

Emotsional liderlikning shakllanishi nafaqat individual rivojlanish, balki jamoaviy faoliyat va ijtimoiy moslashuvni ham o'z ichiga oladi. Bu holat, ayniqsa, boshlang'ich sinfda o'quvchilarning o'zaro munosabatlari, sinfdagi ijtimoiy muhit va o'qituvchining yondashuvi orqali shakllanadi. H.Jumayevaning tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'lim jarayonida "4K" modeli- ya'ni kreativlik, kommunikativlik, hamkorlik va tanqidiy fikrlash asosida o'quvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish metodlarini asoslab bergan. Muallifning fikricha, mazkur model nafaqat o'quvchilarning tafakkur salohiyatini rivojlantiradi, balki ularning emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi[2]. Xususan, kreativlik elementi o'quvchining yangi g'oyalarni ilgari surish, tashabbuskorlik ko'rsatishiga zamin yaratadi; kommunikativlik esa boshqalar bilan samarali muloqot qilish, o'z fikrini aniq ifodalash, hamjihatlikni saqlash va boshqalarga ta'sir o'tkaza olish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Hamkorlik orqali o'quvchilar guruhda ishlashni, mas'uliyatni bo'lishishni, boshqalarni tushunishni o'rganadi; bu esa empatiya, ijtimoiy yetakchilik kabi emotsional liderlik kompetensiyalarini rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlash komponenti esa o'quvchining mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilishda oqilona va tahliliy yondashuv ko'rsatish qobiliyatini kuchaytiradi.

Demak, "4K" modeli boshlang'ich sinfda nafaqat aqliy va ijodiy salohiyatni rivojlantiradi, balki o'quvchilarning emotsional ongini faollashtirib, ularni ijtimoiy yetakchilikka tayyorlash, ya'ni emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda integrativ yondashuv muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Integrativ yondashuv- pedagogik jarayonni yaxlit holda tashkil etish va emotsional, ijtimoiy, akademik rivojlanishni uyg'unlashtirish imkonini beradi. R.Hourani va boshqalar (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ijobiy munosabatlar va liderlik fazilatlarini shakllanishi isbotlangan.

Fikrimcha, integrativ yondashuv, ya'ni ta'limning mazmuni, metodikasi va shakllarini bir butun sifatida qarash, shuningdek o'quvchilarning emotsional, ijtimoiy va akademik rivojlanishini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchi shaxsini kompleks tarzda shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki ularni o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan muloqot qilish, jamoada ishlash, yetakchi shaxsi sifatida shakllanishiga va hayotiy kompetensiyalarni ham egallashiga yordam beradi. Bu yondashuv orqali emotsional liderlik qobiliyatining shakllanishi tabiiy va samarali tarzda amalga oshadi, chunki ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlari o'zaro uzviylikda faoliyat ko'rsatadi.

Yechish usullari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda quyidagi interaktiv pedagogik yondashuvlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi

- psixologik treninglar va rolli o'yinlar;
- ijtimoiy loyihalar va topshiriqlar;
- bahs munozara va guruhli fikr almashinuvi;
- integratsiyalashgan baholash tizimi;
- fanlararo integratsiya orqali liderlik komponentlarini mustahkamlash

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda an'anaviy metodlardan tashqari, zamonaviy, integratsiyalashgan yondashuvlarga asoslangan pedagogik usullardan foydalanish muhimdir. Integrativ yondashuv bu borada emotsional, ijtimoiy va akademik faoliyatni uyg'unlashtirish orqali o'quvchini kompleks rivojlantirishni nazarda tutadi. Quyidagi usullar aynan shu yondashuv asosida ishlab chiqilishi mumkin:

Birinchidan, psixologik treninglar va rolli o'yinlar usul o'quvchilarning o'z his-tuyg'ularini anglash, ularni boshqarish, boshqalarning holatini tushunish (empatiya) hamda ijtimoiy vaziyatlarda qanday harakat qilishni o'rganishga xizmat qiladi. Masalan, "men qanday yetakchiman?", "men boshqalar bilan qanday munosabatdaman?" kabi savollar asosida tuzilgan psixologik mashqlar orqali o'quvchilar o'zlarining ijtimoiy rolini anglay boshlaydi. Bu esa emotsional intellektni rivojlantirishda asosiy bosqich hisoblanadi.

Ikkinchidan, jamoaviy loyihalar va topshiriqlar emotsional liderlikni rivojlantirishda jamoada ishlash, vazifalarni bo'lishish, umumiy maqsadga erishish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi fazilatlar muhim. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, ijtimoiy foydali loyihalarni amalga oshirishadi (masalan: "tabiatni asraymiz", "sinfdoshimga yordam beraman", "biz bir jamoamiz" va h.k.). Ushbu faoliyatlar o'quvchilarda yetakchilik mas'uliyatini shakllantiradi.

Uchunchidan, bahs-munozaralar va guruhli fikr almashinuvi o'quvchilarning fikrini erkin ifoda etishi, boshqalarning nuqtayi nazariga hurmat bilan qarashi, dalil keltirish, ishonch bilan so'zlashi – bularning barchasi liderlik fazilatlaridir. Mavzuga oid savollar yoki hayotiy vaziyatlar asosida tashkil etilgan bahslar o'quvchilarning muloqot madaniyatini, so'zlovchilik kompetensiyalarini rivojlantiradi.

To'rtinchidan, integratsiyalashgan baholash tizimi faoliyatni faqat bilimga emas, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga qarab ham baholash emotsional liderlikni kuchaytiradi. O'quvchilarning muloqot madaniyati, tashabbuskorligi, hamkorligi va muammolarni hal qilishdagi ishtiroki maxsus kuzatuv jadvallari, portfoliolar yoki o'zaro baholash vositalari orqali aniqlanadi. Bu baholash usuli o'quvchini rag'batlantiradi, shaxsiy o'sishga turtki beradi.

Beshinchidan, fanlararo integratsiya orqali liderlik komponentlarini mustahkamlash. Masalan, ona tili darsida rolli o'yinlar orqali kommunikatsion ko'nikmalar; atrof-muhit fanida ekologik loyihalar orqali jamoaviy yetakchilik; musiqa yoki san'at darsida guruh ijrolari orqali hamkorlik va o'zini ifodalash kabi emotsional jihatlar rivojlantiriladi. Bunda har bir fan o'z mazmuni doirasida emotsional liderlikka xizmat qiluvchi komponentlarni o'z ichiga oladi.

Natija va namunalar

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan ekspremental mashg'ulotlar natijasida; O'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashi va guruhda yetakchilik qilishga intilishi kuzatiladi;

O'zaro hurmat, tinglash madaniyati va empatiya darajasi oshdi;

Guruhli faoliyatlarda tashabbuskorlik, mas'uliyat va hamkorlik fazilatlarini rivojlantiradi;

Z.Nematova (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda autentik materiallardan foydalanishning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. U o'z ishida autentik materiallar — ya'ni real hayotdan olingan matnlar, audio va video materiallar, suhbatlar va madaniy kontekstga ega bo'lgan vositalar orqali o'quvchilarda nafaqat til ko'nikmalari: tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish kabi asosiy kompetensiyalar, balki emotsional ifoda vositalari — hissiyotlarni anglash, ifodalash va ularni mazmunli tarzda yetkazish qobiliyati ham sezilarli darajada rivojlanganini ko'rsatgan. Bu holat o'quvchilarning muloqot jarayonida yanada tabiiy, samimiy va ishonchli bo'lishiga xizmat qilgan[4]. Fikrimcha, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni dars jarayoniga chuqurroq jalb etadi va ayniqsa, emotsional intellektni rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, bu yondashuv orqali o'quvchilarda madaniy tafakkur va empatiya tuyg'ulari ham shakllanadi, bu esa ularning emotsional liderlik sifatlarining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish ta'limning zamonaviy maqsadlariga mos holda, o'quvchining shaxsiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ta'minlaydigan kompleks yondashuvni talab etadi. Interaktiv va integrativ yondashuvlar bu jarayonda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Psixologik treninglar, rolli o'yinlar, jamoaviy loyihalar, bahs-munozaralar, fanlararo integratsiya hamda autentik materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarda o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalarni tushunish, jamoada ishlash, yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga erishiladi. Bu esa nafaqat ularning hozirgi ta'lim jarayonida, balki kelajakdagi ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishiga asos bo'ladi. Shunday qilib, emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda interaktiv va integrativ yondashuvlar ta'limning samaradorligini oshirishda muhim omil sanaladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Holzer, A. A., Patti, J., Bradley, C., & Gómez-Leal, R. (2021). The relationship between emotional intelligence and leadership in school leaders: a systematic review. *Cambridge Journal of Education*, 51(4), 509–527.
2. Jumayeva, H.G'. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'limida "4K" modeli asosida kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. *Pedagogik Mahorat*, 2, 45–48.
3. Hourani, R. B., Litz, D. R., & Parkman, S. (2020). Linking emotional intelligence to professional leadership performance standards. *International Journal of Leadership in Education*, 26(6), 1005–1036.
4. Nematova, Z.T. (2022). Boshlang'ich sinflarda autentik materiallar orqali ingliz tili o'qitish usullari. *Pedagogik Mahorat*, 5, 91–94.
5. G'aniyeva, Z.I. (2025). Ijodiy pedagogika: ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuv. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 1-qism.